

Illustrazione del rapporto tra i simulatori del progetto e le esperienze nel mondo reale. Fonte: Per gentile concessione di ITCL.

Illustrazione del rapporto tra i simulatori del progetto e le esperienze nel mondo reale. Fonte: Per gentile concessione di ITCL.

Panoramica del progetto

Il progetto **SIMUSAFE** è teso a migliorare i simulatori di guida e la tecnologia di simulazione del traffico, al fine di valutare in modo sicuro la percezione del rischio e il processo decisionale degli utenti della strada:

- Pedoni
- Ciclisti
- Motociclisti
- Conducenti di veicoli

Attualmente, i simulatori di guida e i modelli di simulazione del traffico sono poco utilizzati negli studi di sicurezza, a causa del limitato realismo dei comportamenti degli utenti della strada all'interno di tali modelli.

SIMUSAFE colmerà tale lacuna, mediante la raccolta e l'integrazione di fonti di comportamento degli utenti della strada, per creare ambienti di simulazione più realistici. Il progetto si articola in tre cicli di ricerca.

- In primo luogo, i partner del progetto osserveranno i comportamenti naturali di conducenti di veicoli, ciclisti/motociclisti e pedoni in ambienti non controllati, per avere una base di riferimento.
- In secondo luogo, raccoglieremo le risposte comportamentali e fisiologiche in condizioni più controllate, per correlare **assunzione di rischi e cognizione**.

Le suddette fasi di raccolta dati saranno affinate, messe in correlazione e utilizzate per creare modelli di simulazione più realistici e multi-attore.

- In terzo luogo, SIMUSAFE studierà i comportamenti e le risposte degli utenti della strada (conducenti di veicoli, ciclisti/motociclisti e pedoni) in situazioni ad alto rischio e in condizioni di **difficoltà**.

Obiettivi del progetto

Modellazione dei comportamenti e raccolta dei dati:

- Assunzione di rischi in diverse modalità di trasporto
- Influenza di infrastrutture e ambiente

Interazione naturale e simulata degli utenti della strada:

- Analisi del comportamento di guida di veicoli e cicli/motocicli per sviluppare esperienze di simulazione più realistiche
- Indagine sicura sugli utenti della rete stradale multimodale

Impatto economico e sociale:

- Identificazione precoce dei comportamenti a rischio degli utenti della strada

Visione dall'alto della svolta a sinistra all'interno del modello. Fonte: Per gentile concessione di ITCL.

SIMUSAFE focalizzerà la ricerca sulle situazioni di trasporto a più alto rischio, analizzando le strade pericolose a causa della loro progettazione, nonché le condizioni di guida che spesso mettono in difficoltà gli utenti della strada.

Gli esiti previsti del progetto miglioreranno i programmi di formazione alla guida, la comprensione dell'utilità dei dispositivi di sicurezza dei veicoli e renderanno più sicura l'integrazione di nuovi tipi di veicoli, cioè i veicoli automatici.

Collegati con noi sul sito <http://SIMUSAFE.eu>

SIMUSAFE SIMULATION of behavioural aspects for **SAFER** transport.

Simulatore per pedoni e simulatore di guida. Fonte: Per gentile concessione di ITCL.